

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

QUESTÕES JURÍDICAS, PROTEÇÃO
DE DADOS E LICENÇAS

16 DE OUTUBRO

Iscte - Instituto Universitário de Lisboa

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

FCCN serviços
digitais
ict

Financiamento

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

PRR Plano de Recuperação
e Resiliência

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP3
Organização responsável	Iscte - Instituto Universitário de Lisboa
Data	16/10/2025
Autores	Clara Boavida, Gabriel Cipriano, Anabela Duarte
Revisores	Anabela Duarte, Pedro Príncipe
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	1
PROGRAMA.....	2
RESUMO DO EVENTO.....	3
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO..	5
CONCLUSÕES	6

Ficha Técnica do Evento	
Workshop Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças	
Data e Hora	16 de outubro de 2025 13h30 - 17h00
Local	Iscte – Instituto Universitário de Lisboa
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Nuno David, Iscte Marta Cordeiro, Iscte Gabriel Cipriano, Iscte Clara Boavida, Iscte Jorge Figueiredo, UMinho Cláudia Conceição, IHMT-NOVA Paula Ochôa, FCSH-NOVA
Nº formandos	56 participantes com <i>check in</i>
Informações:	https://redata.pt/cursos/workshop-questoes-juridicas-protecao-de-dados-e-licencas/

INTRODUÇÃO

Na investigação científica, a proteção de dados, a gestão de dados sensíveis e a segurança são pilares fundamentais na era da Ciência Aberta (CA), especialmente quando se trata de garantir a confiança, integridade e privacidade na partilha e reutilização de informação científica. A adoção de políticas rigorosas de proteção de dados é essencial para cumprir os princípios FAIR e assegurar a conformidade legal e ética na gestão de dados de investigação. Neste contexto, o **Re.Data** promoveu um workshop dedicado a estes tópicos, integrado no seu programa de formação. O objetivo do workshop foi dotar os investigadores responsáveis por projetos de investigação e profissionais envolvidos no suporte à atividade de investigação com conhecimentos práticos para documentar, preparar e gerir dados sensíveis ao longo do seu ciclo de vida, promovendo os processos adequados de proteção de dados.

Destinado a investigadores, gestores de ciência, profissionais de informação e Data Stewards, o workshop contou ainda com a participação de 15 especialistas em proteção de dados, incluindo Encarregados de Proteção de Dados (EPD) de diversas instituições de ensino superior, membros de comissões de ética de universidades portuguesas, bem como representantes da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e da Associação dos Profissionais de Proteção e de Segurança de Dados (APDPO).

1

A equipa do Iscte, que integrou o Encarregado de Proteção de Dados (DPO), bem como representantes do Gabinete de Apoio à Investigação e do Gabinete Jurídico, liderou um grupo de trabalho, com o objetivo de criar um Toolkit para investigadores sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças. O grupo de trabalho contou ainda com especialistas em proteção de dados da Universidade NOVA de Lisboa e da Universidade do Minho.

O programa do workshop foi concebido para combinar momentos expositivos e sessões práticas, promovendo a interação entre os participantes e a aplicação direta dos conceitos abordados. A estrutura incluiu uma sessão plenária dedicada à apresentação do Toolkit, seguida de atividades práticas orientadas, que permitiram discutir casos concretos e desafios reais na gestão de dados de investigação. Pretendeu-se ainda que o evento culminasse com uma sessão plenária de apresentação e debate dos resultados, destinada a partilhar conclusões e recomendações com o intuito de aperfeiçoar o Toolkit e garantir que este responda adequadamente às necessidades dos utilizadores.

PROGRAMA

- 12h00 - 13h30 | Almoço de receção aos especialistas convidados (apenas por convite) (**Local:** *Edifício 4, piso 3, B332_Clube Meeting*)
- 13h30 - 14h00 | Boas-vindas (**Local:** *Edifício 4, piso 3, Auditório 302*)
- 14h00 - 14h30 | Sessão plenária: Apresentação do Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças (**Local:** *Edifício 4, piso 3, Auditório 302*)
- 14h30 - 15h30 | Sessões práticas (**Local** - *Edifício 4, piso 3, B332_Clube Meeting e Auditório 302*)
- 15h30 - 17h00 | Sessão plenária: Apresentação dos resultados (**Local:** *Edifício 4, piso 3, Auditório 302*)

RESUMO DO EVENTO

O workshop contou com a presença dos 15 especialistas convidados, todos os que haviam confirmado previamente a sua participação. Para estes convidados foi organizado um almoço de receção, que proporcionou um momento informal de interação e troca de experiências entre especialistas em proteção de dados, membros de comissões de ética e profissionais ligados à GDI.

A sessão plenária de abertura foi conduzida pelo Vice-Reitor para a Investigação e Modernização Tecnológica do Iscte, o Professor Jorge Costa, que deu as boas-vindas aos participantes e destacou a relevância do tema no contexto da Ciência Aberta.

Seguiu-se a apresentação do Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças, conduzida por Cláudia Conceição (Membro de uma Comissão de Ética da Universidade NOVA de Lisboa), Nuno David (Encarregado de Proteção de Dados do Iscte) e Jorge Figueiredo (Encarregado de Proteção de Dados da Universidade do Minho). A sessão permitiu enquadrar os objetivos e a estrutura do Toolkit, bem como apresentar as suas principais funcionalidades e aplicabilidades no âmbito da gestão de dados de investigação.

As sessões práticas decorreram em paralelo em duas salas distintas e foram dinamizadas por Clara Boavida (Data Steward do Iscte) e Gabriel Cipriano (Membro da equipa da Unidade de Dados de Investigação do Iscte). Os participantes foram organizados em grupos de cinco a seis elementos, integrando pelo menos dois especialistas convidados que haviam recebido o Toolkit antecipadamente. O objetivo destas sessões foi fomentar a discussão e a colaboração entre os participantes na resolução de cinco questões relacionadas com dois cenários de investigação, recorrendo a dois nós do Toolkit como base de trabalho.

Após um pequeno *coffee break*, na sessão plenária de encerramento, foi dada a palavra a todos os especialistas convidados, que elogiaram o documento e a iniciativa, sublinhando a importância do evento como espaço de partilha de práticas, experiências e perspetivas complementares. Foram também apresentadas algumas recomendações de melhoria ao Toolkit, as quais foram devidamente registadas. A equipa responsável pela elaboração do Toolkit reforçou o convite para que comentários e sugestões adicionais fossem enviados por correio eletrónico, de modo a serem incorporados na versão final do documento.

Após as intervenções dos especialistas, a mesa de debate, composta por Nuno David, Cláudia Conceição, Marta Cordeiro, Paula Ochôa e Jorge Figueiredo, respondeu às considerações apresentadas e abriu a discussão ao público, promovendo um momento de diálogo aberto e enriquecedor entre todos os participantes.

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

<https://www.flickr.com/photos/iscteiu/albums/7217720329724431/with/54860860216/>

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

Os dados do questionário de satisfação indicam uma elevada satisfação geral dos participantes, que atribuíram as pontuações máximas (5 em escala de 1 a 5) na maioria das categorias avaliadas. Destacam-se as avaliações positivas ao workshop em geral, à relevância do tema para os participantes, à qualidade dos formadores, à comunicação e divulgação do evento no contexto do Projeto ReData, bem como à alta probabilidade de participação futura em ações de formação semelhantes.

O *feedback* qualitativo e quantitativo revela um forte interesse e valorização do workshop, mostrando a necessidade de se manter a continuidade da formação na área jurídica da gestão de dados, destacando o papel positivo e o impacto do Projeto Re.Data nestas iniciativas de capacitação.

1. Grau de Satisfação Geral

5

2. Qualidade dos Formadores

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

CONCLUSÕES

O Workshop sobre Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças alcançou com sucesso os objetivos inicialmente propostos, destacando-se pela apresentação detalhada do Toolkit dedicado a estas temáticas fundamentais na investigação científica. Esta iniciativa revelou-se crucial para promover a reflexão crítica acerca dos desafios e obrigações legais que envolvem a proteção e gestão de dados sensíveis no âmbito da Ciência Aberta.

A elevada participação e o envolvimento ativo dos 56 participantes, incluindo especialistas e profissionais de diversas instituições, refletiram a pertinência e atualidade do tema, consolidando o papel do Projeto Re.Data enquanto agente dinamizador de boas práticas em Gestão de Dados de Investigação. As sessões práticas e os momentos de debate proporcionaram um espaço fértil para a partilha de experiências e saberes, fomentando a cooperação e o enriquecimento mútuo entre investigadores, Data Stewards e profissionais de proteção de dados.

A monitorização dos resultados da formação, através do inquérito de satisfação, indicou uma avaliação global muito positiva, tanto relativamente à qualidade dos formadores como à relevância do conteúdo apresentado e à comunicação do evento. Destaca-se ainda a forte intenção dos participantes em se envolverem em futuras ações formativas promovidas pelo Re.Data.

Esta ação consolidou-se como um contributo significativo para a capacitação dos profissionais envolvidos na gestão jurídica e ética dos dados científicos, apoiando a implementação rigorosa dos princípios FAIR e a conformidade legal e ética na investigação. Os contributos recolhidos durante o evento serão incorporados na versão final do Toolkit, reforçando assim o compromisso com a excelência e a contínua melhoria das práticas de Ciência Aberta e gestão de dados em Portugal.